

MAKTABLARDA GEOGRAFIYADAN AMALIY DARSLARNI TASHKIL QILISHNING ZAMONAVIY YO‘LLARI

Mavlonov Rahmatjon Muhammadovich

**Buxoro davlat pedagogika instituti Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi
(geografiya) magistratura mutaxassisligi 2-bosqich magistranti**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14286711>

Geografiya fanini o‘rganishning zamonaviy yo‘llari har qanday o‘quv jarayonida muhim rol o‘ynaydi, chunki geografiya nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko‘nikmalarni ham talab qiladi. Amaliy darslar geografiya fanining mashq qiluvchi, bilimlarni mustahkamlovchi va hayotiy tajribalar bilan bog‘langan qismidir. Ushbu maqolada geografiya fanidan amaliy darslarni tashkil qilishning zamonaviy usullari va bu jarayonda foydalanish mumkin bo‘lgan turli xil vositalar haqida batafsil bayon etiladi.

1. Geografiyaning o‘quv dasturi va amaliy darslarning ahamiyati. Geografiya fanining o‘quv dasturi keng va turli mavzularni o‘z ichiga oladi: fizik geografiya, ijtimoiy geografiya, iqtisodiy geografiya, ekologiya va boshqalar. Har bir bo‘lim o‘quvchilarni dunyo va uning resurslari, tabiiy va ijtimoiy jarayonlar bilan tanishtirishga qaratilgan. Amaliy darslar esa, o‘quvchilarga geografik xususiyatlarni yaxshiroq tushunishga, ko‘nikmalarni o‘rganishga yordam beradi. Amaliy darslar orqali o‘quvchilar geografik xaritalar bilan ishlash, masofalar o‘lchash, koordinatalarni aniqlash, landshaftlarni tasvirlash, o‘zaro bog‘liqliklar va jarayonlarni tahlil qilish kabi ko‘nikmalarni rivojlantiradilar. Bu darslar o‘quvchilarga faqat nazariy bilimni emas, balki amaliy faoliyatni ham o‘rgatadi.

2. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va metodlarni qo‘llash.

Geografiyadan amaliy darslarni tashkil qilishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va metodlardan foydalanish juda muhimdir. Quyida geografiya darslarida qo‘llaniladigan ba’zi metod va texnologiyalar keltirilgan:

- **Interaktiv ta’lim texnologiyalari:** Zamonaviy multimedia va interaktiv vositalar yordamida darslarni o‘tkazish o‘quvchilarning faolligini oshiradi. Smart taxtalar, interaktiv xaritaar va geografik dasturlar yordamida o‘quvchilarga masalalarni yechishda amaliy yordam ko‘rsatish mumkin.
- **Geografik axborot tizimlari (GAT):** GIS texnologiyalari, masalan, Google Earth va boshqa geografik dasturlar, o‘quvchilarga dunyoning har bir nuqtasini o‘rganishga imkon beradi. Bu texnologiyalar orqali o‘quvchilar virtual dunyo bo‘ylab sayohat qilishi, turli hududlarning geografik xususiyatlarini tahlil qilishi mumkin.
- **Loyiha ishlari:** O‘quvchilarga geografiya fanidan turli proyektlar va tadqiqotlar berish, amaliy mashg‘ulotlarni tashkil qilish yaxshi usuldir. Masalan, o‘quvchilarni hududning geografik xususiyatlarini o‘rganish yoki ekologik muammolarni hal etish bo‘yicha loyiha ishlari bilan shug‘ullanishga yo‘naltirish mumkin.
- **Darslarda o‘yin metodlarini qo‘llash:** Geografik jarayonlarni va tabiiy hodisalarni simulyatsiya qilish orqali o‘quvchilarga amaliy darslarni yanada qiziqarli qilish mumkin. Bu metodlar o‘quvchilarda o‘quv jarayoniga nisbatan katta qiziqish uyg‘otadi.

3. Geografiyadan amaliy darslarni tashkil qilishda o‘quvchilarni faol jalb qilish.

Geografiya fanidan amaliy darslarda o‘quvchilarning faol ishtiroki muhim ahamiyatga ega. O‘quvchilarni darslarga faol jalb qilish uchun quyidagi usullardan foydalanish mumkin:

- **Guruh ishlarini tashkil qilish:** O'quvchilarni kichik guruhlariga bo'lib, ma'lum geografik mavzularni o'rganishga yo'naltirish mumkin. Har bir guruh o'z mavzusini o'rganib, darsda qisqacha taqdimot qilishlari kerak. Bu metod o'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.
- **Muammoli vaziyatlar:** Dars jarayonida o'quvchilarga amaliy masalalar berish va ularni yechish uchun izlanishga undash muhim. Masalan, o'quvchilarga qurg'oqchilik, suvsizlik yoki iqlim o'zgarishi kabi muammolarni hal qilish bo'yicha topshiriqlar berilishi mumkin.
- **Maqsadga yo'naltirilgan faoliyat:** O'quvchilarga aniq maqsadlar va topshiriqlar berish, geografik hodisalarni o'rganishda muvaffaqiyatga erishishlariga yordam beradi. Masalan, o'quvchilarni geografik xaritalarda belgilangan hududni o'rganish, resurslar va iqtisodiy imkoniyatlar haqida ma'lumot to'plashga yo'naltirish.

4. Amaliy darslarda foydalaniladigan vositalar. Geografiyadan amaliy darslarda foydalaniladigan vositalar o'quvchilarga yanada samarali o'rganish imkoniyatini yaratadi. Ba'zi asosiy vositalar quyidagilar:

- **Xaritalar va atlaslar:** Geografik xaritalar va atlaslar o'quvchilarga dunyoning turli nuqtalarini va ularning geografik xususiyatlarini o'rganishda yordam beradi. Xaritalar o'quvchilarga masofalarni o'lchash, hududlar orasidagi aloqalarni aniqlash va geografik obyektlarni topish imkoniyatini beradi.
- **Geografik dasturlar:** Google Earth, ArcGIS va boshqa geografik dasturlar orqali o'quvchilar dunyoning har bir nuqtasini virtual tarzda o'rganishlari mumkin. Bu dasturlar orqali ma'lumotlar tahlil qilinadi va interaktiv jarayonlar tashkil etiladi.
- **Virtual ekskursiyalar (xayoliy sayohatlar):** O'quvchilarni virtual tarzda sayohatlarga jo'natish, dunyoning turli burchaklarini o'rganish, tabiiy va madaniy obyektlarni ko'rish amaliy darslarni qiziqarli qiladi. Bu texnologiya o'quvchilarning ta'limga nisbatan qiziqishini oshiradi.
- **Kompyuter dasturlari:** Geografik axborot tizimlari va simulyatsiyalar o'quvchilarga o'z bilimlarini amaliy ravishda qo'llash imkoniyatini yaratadi. Bu dasturlar yordamida o'quvchilar jahonning tabiiy jarayonlarini tushunish va tahlil qilishlari mumkin.

5. Amaliy darslarning natijalarini baholash. Geografiya fanidan amaliy darslarni baholashda o'quvchilarning faolligi, jarayonga qo'shgan hissasi va erishgan natijalari muhim hisoblanadi. Baholashning asosiy mezonlari quyidagilar:

- **Ko'nikmalarni baholash:** O'quvchilarning geografik bilimlarini amaliy ravishda qo'llash ko'nikmalarini baholash. Masalan, xarita tahlil qilish yoki geografik hodisalarni tahlil qilish ko'nikmalari.
- **Ijodiy ishlar:** O'quvchilarning o'zlashtirgan bilimlarini ijodiy yondashuv bilan qo'llashlari ham baholanadi. Misol uchun, loyiha ishlari, simulyatsiyalar yoki loyihalar bo'yicha erishilgan natijalar.
- **Taqdimot va hisobotlar:** O'quvchilarning bilimlarini taqdim etish usuli ham baholanadi. Taqdimotlar orqali o'quvchilar o'z bilimlarini boshqalarga yetkazish, o'z fikrlarini izohlash ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Xulosa qilib aytganda, geografiyadan amaliy darslarni tashkil qilishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va metodlarni qo'llash o'quvchilarga nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham o'rgatadi. Interaktiv darslar, geografik axborot tizimlari, virtual ekskursiyalar va loyiha ishlari geografiyaning amaliy tomonlarini o'rgatish uchun

samarali vositalardir. Bu jarayonda o'quvchi va o'qituvchi hamkorligi orqali yosh avlodga geografik bilimlarni shakllantirishga erishiladi. Natijada, o'quvchilarni geografiya faniga bo'lgan qiziqishlarini oshirishga erishiladi.

References:

1. Muhammadovich, M. A., & Zakirovna, H. N. (2021). Agglomeration Processes in Modern Urban Planning (On the Example of Bukhara Agglomeration). *European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630)*, 10, 9-12.
2. Muhamadovich, M. A. (2021). DEVELOPMENT OF MIDDLE CITIES IN ZARAFSHAN REGION. *EPRA International Journal of Research & Development (IJRD)*, 6(12), 1-1.
3. Mavlonov, A., & Jalilova, C. (2020). Geographical aspects of use of recreation resources for tourism (on the example of Bukhara region). *InterConf*.
4. Muhammadovich, M. A., & Zarifovna, J. C. (2020). GEOGRAPHICAL ASPECTS OF USE OF RECREATION RESOURCES FOR TOURISM (ON THE EXAMPLE OF BUKHARA REGION). *EDITOR COORDINATOR*, 1081.
5. Muhammadovich, M. A., & Zakirovna, H. N. (2021). Agglomeration Processes in Modern Urban Planning (On the Example of Bukhara Agglomeration). *European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630)*, 10, 9-12.
6. Muhamadovich, M. A., Elmurodovna, M. I., & Davronovna, K. D. (2020). The Desert Tourism And Opportunities For Its Development (On The Example Of Bukhara Region). *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research*, 2(12), 68-73.
7. Салиев, А., Курбанов, П., & Мавлонов, А. (2008). Городское расселение в пустынях Узбекистана. *ÇÖLLERİ ÖZLEŞDIRMEĞİN PROBLEMALARY ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ ПУСТЫНЬ PROBLEMS OF DESERT DEVELOPMENT*, 21.
8. Мавлонов, А. М. Бухоро агломерациясининг шаклланиши ва ривожланиши. *Ўзбекистон География жамияти ахбороти*, 23(23), 174.
9. Мавлонов, А. М., Нематов, А. Н., & Қаландарова, Д. Д. Бухоро вилоятининг чўл худудларидаги аҳоли манзилгоҳлари ривожланишининг айрим жиҳатлари. *Ўзбекистон География жамияти ахбороти*, 57(1), 2020-107.
10. Мухамадович, М. А. (2019). Развитие средних городов в Республике Узбекистан. *Материалы Географического общества Узбекистана*, 79-83.
11. Мухамадович, М. А. Бухоро вилояти шаҳарларининг классификацияси. *Ўзбекистон География жамияти ахбороти*, 26(26), 2005-70.
12. Салиев, А. С., Мухамедов, А., & Мавлонов, А. М. (2004). Проблемы совершенствования регионального расселения в Узбекистане. In *Материалы региональной научно-практической конференции «Туризм и наука*.
13. Мавлонов, А. М., & Жалилова, Ч. З. (2019). Опустынивание и развитие городов.". *Проблемы опустынивания: динамика, оценка, решение" материалы международной*.
14. Мухамадович, М. А. (2019). Македониялик Александр бунёд этган шаҳарлар географияси. *Известия географического общества Узбекистана*, 55(1).
15. Мавлонов, А. М. (2007). Бухоро вилояти шаҳарларида аҳолини тоза ичимлик суви билан таъминлашнинг баъзи бир муаммолари. *Ўзбекистон География жамияти ахбороти*, 28, 28.

16. Saidova, D. (2022). Boshlang 'ich sinflarda "Yosh tabiatshunos" to 'garagini tashkil etishning ilmiy-amaliy ahamiyarti. *Pedagogs jurnali*, 1(1), 440-442.
17. Мавлонов, А. М., & Жалилова, Ч. З. (2022). Чўл ҳудудларининг рекреацион-туристик салоҳияти ва уни ривожлантириш имкониятлари (Бухоро вилояти мисолида). *Science and Education*, 3(6), 107-113.
18. Мавлонов, А. М., & Жалилова, Ч. З. (2022). Чегарадош ҳудудларда зиёрат туризмни ривожлантириш истиқболлари (Ўзбекистон ва Туркманистон чегарадош ҳудудлари мисолида). *Science and Education*, 3(6), 101-106.
19. Мавлонов, А. М. Тошов Худойназар Рамазонович. *Аму-Бухоро машина канали зонаси рекреацион ҳудуд сифатида. Географические проблемы и возможности развития туризма и рекреации*, (2019).
20. Mavlonov, A. M., Jalilova, C. Z., & Fazliddinova, K. M. (2023). FEATURES OF THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF CITIES IN DESERT CONDITIONS. *Journal of Geography and Natural Resources*, 3(01), 16-21.
21. Мавлонов, А. М. (2022). АМУ-БУХОРО МАШИНА КАНАЛИНИНГ ТУРИСТИК-РЕКРЕАЦИОН ИМКОНИАТЛАРИ. *Экономика и социум*, (12-1 (103)), 702-706.
22. Мавлонов, А. М., Жалилова, Ч. З., & Усмонов, А. У. (2022). ЧЎЛ ТУРИЗМИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ АЙРИМ ЖИХАТЛАРИ (ГАЗЛИ-ЦВЕТУШИЙ-ЖОНГЕЛДИ-ЧУРУҚ-ГАЗЛИ ҲАЛҚАСИ МИСОЛИДА). *Экономика и социум*, (12-1 (103)), 707-712.
23. Mavlonov, A. (2022). VOBKENT TUMANI YANGI SHAHARCHALARINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI. *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali*, 2(2).
24. Мавлонов, А. М., & Хаётова, Н. (2022). Барқарор шаҳар муҳитини шакллантиришнинг айрим жиҳатлари. *Science and Education*, 3(11), 366-371.
25. Mavlonov, A., & Jalilova, C. (2020). Geographical aspects of use of recreation resources for tourism (on the example of Bukhara region). *InterConf*.
26. Muhammadovich, M. A., & Zarifovna, J. C. (2020). GEOGRAPHICAL ASPECTS OF USE OF RECREATION RESOURCES FOR TOURISM (ON THE EXAMPLE OF BUKHARA REGION). *EDITOR COORDINATOR*, 1081.